

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Д. Р. Ахмедова¹

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14944163>

Аннотация. В данной статье рассматриваются распространенность, клинические проявления, диагностика и методы лечения железодефицитной анемии (ЖДА) у девочек-подростков. Исследование освещает факторы, способствующие развитию дефицита железа, включая несбалансированное питание, интенсивный рост, паразитарные заболевания и гормональные изменения. Представлены данные о негативном влиянии железодефицита на организм, включая задержку физического и психического развития, снижение иммунитета и ухудшение когнитивных функций. В статье предлагаются лабораторные методы диагностики ЖДА, такие как оценка уровня гемоглобина, количества эритроцитов, запасов железа и ферритина в сыворотке крови. Рассматриваются подходы к лечению, включая диетотерапию и применение препаратов железа. На основании результатов исследования авторы рекомендуют использование комплекса гидроксид-полимальтозного железа (III) как наиболее безопасного и эффективного для подростков. также.

Ключевые слова: железодефицитная анемия (ЖДА), девочки-подростки, клинические проявления, препараты железа, питание и дефицит железа, уровень ферритина и гемоглобина

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smir qizlarda temir tanqisligi anemiyasining (TTA) tarqalishi, klinik belgilari, diagnostikasi va davolash usullari muhokama qilinadi. Tadqiqot temir yetishmovchiligiga olib keluvchi omillarni, jumladan, noto'g'ri ovqatlanish, tez o'sish davri, parazitlar va gormonal o'zgarishlar kabi sabablarni yoritadi. Maqolada temir tanqisligining organizmga salbiy ta'siri, jumladan, jismoniy va ruhiy rivojlanishdagi orqada qolish, immunitet zaiflashuvi va kognitiv funksiyalarning pasayishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola temir yetishmovchiligini aniqlash uchun laborator diagnostika usullarini, jumladan, gemoglobin, eritrotsitlar soni, zaxira temir miqdori va feritin darajasini baholashni tavsiya qiladi. Shuningdek, TTA ni davolashda dietoterapiya va temir preparatlari qabulining samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, gidroksid-polimaltaza temir (III) komplekslari o'smir qizlar uchun eng xavfsiz va samarali dorilar sifatida tavsiya etiladi. Maqolada o'smirlar orasida temir tanqisligi anemiyasini oldini olish va uni samarali davolash uchun skrining dasturlarini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, anemiyani bartaraf etish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar va klinik tavsiyalar keltirilgan

Kalit so'zlar: temir tanqisligi anemiyasi (TTA), o'smir qizlar, diagnostika va skrining, temir preparatlar, ovqatlanish va temir yetishmovchiligi, feritin va gemoglobin darajasi

Abstract. This article examines the prevalence, clinical manifestations, diagnosis, and treatment methods of iron deficiency anemia (IDA) in adolescent girls. The study highlights factors contributing to iron deficiency, including unbalanced nutrition, rapid growth, parasitic diseases, and hormonal changes. It presents data on the negative effects of iron deficiency on the body, such as delayed physical and mental development, weakened immunity, and impaired cognitive

functions. The article suggests laboratory diagnostic methods for IDA, such as assessing hemoglobin levels, red blood cell count, iron stores, and serum ferritin levels. Approaches to treatment, including dietary therapy and iron supplementation, are discussed. Based on the research findings, the authors recommend using ferric hydroxide-polymaltose complexes as the safest and most effective treatment for adolescents. The article also emphasizes the importance of developing screening programs for the early diagnosis and treatment of iron deficiency conditions in adolescents and provides modern clinical recommendations for their prevention and management.

Keywords: *adolescent girls, diagnosis and screening, Iron Deficiency Anemia (IDA), iron supplements, nutrition and iron deficiency, ferritin and hemoglobin levels.*

Диагностика и коррекция железодефицитных состояний остаются актуальной проблемой практической педиатрии. В статье представлены данные о распространении и особенностях клинических проявлений, диагностике и лечении железодефицитной анемии у девочек подростков. Отмечается особое значение диеты и важность правильного выбора железосодержащего препарата для коррекции дефицита железа у подростков. Железодефицитные состояния - железодефицитная анемия (ЖДА) и латентный дефицит железа (ЛДЖ), по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2003), занимают первое место среди 38 наиболее распространенных заболеваний человека. Известно, что от ЖДА и ЛДЖ страдают более 3 миллиардов человек на Земле. Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают различия в распространенности железодефицитных состояний в зависимости от возраста, пола и социально-экономических условий страны.

Дети, особенно в первые два года жизни, девочки-подростки и женщины репродуктивного возраста подвержены риску развития дефицита железа. Среди групп риска следует выделить подростков, поскольку у них есть несколько причин для повышенного риска развития железодефицитных состояний. Во-первых, недостаточное поступление железа с пищей: несбалансированное питание, в котором отсутствует достаточное количество мясных продуктов (вегетарианство), диеты для похудения и т.д. Во-вторых, подростки испытывают повышенную потребность в железе из-за ускоренных темпов роста (скачок роста в период полового созревания).

В-третьих, для этой возрастной группы характерны различные заболевания, сопровождающиеся повышенной потерей железа - глистные и паразитарные инвазии, эрозивно-язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, частые носовые кровотечения, травмы, операции, обильные менструации и т.д. Дефицит железа, как явный, так и скрытый, имеет негативные последствия для здоровья ребенка. Железо входит в состав не только гема, но и многих ферментных систем организма (ферментов системного и клеточного аэробного метаболизма, окислительно-восстановительного гомеостаза). Снижение количества железа в организме (в тканевых депо, сыворотке крови, костном мозге) приводит к нарушению образования гемоглобина и развитию гипохромной анемии, а также возникновению трофических нарушений в различных тканях.

Дефицит железа у детей способствует задержке физического, нервно-психического и полового развития, когнитивным нарушениям, провоцирует развитие синдрома хронической усталости, иммунологической недостаточности, нарушает работу желез внутренней секреции и увеличивает всасывание тяжелых металлов, особенно свинца.

Несмотря на то, что подростки находятся в группе риска по развитию дефицита железа, ЖДА у них диагностируется редко, что в первую очередь связано с неспецифическим характером клинических проявлений дефицита железа. Клинические проявления дефицита железа включают бледность кожи и слизистых оболочек, трофические нарушения волос и ногтей, угловатый стоматит, нарушение вкуса, привыкание к необычным запахам, мышечную слабость, астеновегетативные проявления и повышенную заболеваемость вирусными инфекциями. Обнаружение таких симптомов у подростка должно заставить врача заподозрить дефицит железа, для подтверждения которого требуется проведение ряда лабораторных анализов [1,2,3].

Классическим лабораторным признаком анемии является снижение концентрации гемоглобина, затем количества эритроцитов и значения гематокрита. Согласно рекомендациям ВОЗ (2001), нижняя граница нормы содержания гемоглобина в венозной крови составляет 115 г/л у детей 6-11 лет и 120 г/л у детей старше 12 лет. Для подтверждения железодефицитного характера выявленной анемии необходимо определить показатели транспортного фонда железа: уровень сывороточного железа, общую железосвязывающую способность сыворотки, коэффициент насыщения трансферрином и уровень сывороточного ферритина. Определение этих показателей также необходимо при подозрении на наличие ЖДА. ВОЗ рекомендует использовать биохимические критерии для диагностики ЖДА и взаимодействия с железом. Определение уровня сывороточного ферритина является одним из оптимальных методов оценки содержания запасов железа [1,2,4,5]. Независимо от возраста, критерием истощения тканевых запасов железа считается уровень ферритина в сыворотке крови ниже 10-12 мкг/л.

Другие лабораторные показатели также широко используются для диагностики железодефицитных состояний: цветовой индекс, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в плазме крови, средняя концентрация гемоглобина в плазме крови, средний объем эритроцитов, индекс анизоцитоза, цинковый протопорфирин, ретикулоцитарный индекс и латентная железосвязывающая способность сыворотки. Впоследствии было проведено динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей, переносимостью лекарственных препаратов и лабораторные исследования для оценки эффективности терапии. Важность активного выявления железодефицитных состояний у воспитанников школы-интерната связана с несколькими аспектами [1,2,3].

Воспитанницы школы-интерната относятся к группе риска по развитию дефицита железа по многим критериям (подростковый возраст, интенсивный рост, налаживание менструальной функции, наличие частых дисфункциональных маточных кровотечений). При лечении железодефицитных состояний необходимо придерживаться двух основных направлений: воздействовать на причину, приведшую к развитию данной патологии, и восполнять дефицит железа лекарственными железосодержащими препаратами. Чтобы устранить причину дефицита железа, необходимо лечить фоновые заболевания (устранить источники кровопотери, расстройства пищеварения, глистные инвазии и т.д.). Поскольку одной из основных причин дефицита железа у подростков является алиментарный фактор (недостаточное поступление железа с пищей), необходимо принять меры по коррекции рациона пациента (увеличить потребление мяса как основного пищевого продукта, содержащего железо).

Основное количество железа (~90%) всасывается в двенадцатиперстной кишке, остальное – в верхних отделах тонкой кишки. Количество железа, поступающего в течение

дня с пищей, составляет примерно 10-12 мг (гемовое в сочетании с негемовым), но только десятая часть его (1-1,2 мг) всасывается в кишечнике здорового человека. При дефиците железа всасывающая поверхность тонкого кишечника увеличивается. Установлено, что биодоступность гемового железа в пищевых продуктах выше, чем у негемовых соединений, и составляет 25-30%. Источниками гемового железа являются гемоглобин и миоглобин, содержащиеся в продуктах животного происхождения (мясе и птице). Негемовое железо содержится в растительных продуктах (овошах, фруктах, крупах), а также в молоке и рыбе.

Рекомендуемые уровни потребления железа учитывают физиологические потребности организма и среднюю биодоступность железа из обычного рациона, которая не превышает 10%. Диетические рекомендации являются важным дополнением к медикаментозной коррекции ферропатии. Правильный выбор препарата железа, его дозы и продолжительности лечения для коррекции железодефицитных состояний у подростков является залогом эффективности лечения. Важно не только правильно выбрать препарат, определить продолжительность его приема, но и учесть все возможные побочные эффекты.

Наиболее важными требованиями к пероральным препаратам железа, используемым в педиатрической практике, являются хорошая биодоступность, высокая безопасность, наличие различных лекарственных форм, удобных для пациентов всех возрастов, а также характеристики, обеспечивающие хорошую приверженность лечению. Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показывают, что препарат комплекса гидроксид железа (III)-полимальтоза (Мальтофер) в наибольшей степени отвечает этим требованиям. Благодаря оптимальному сочетанию железа с полимальтозой, механизм действия препарата таков, что передозировка и развитие связанного с ней окислительного стресса практически невозможны.

Согласно мета-анализу шести рандомизированных контролируемых исследований, полимальтоза гидроксида железа (III) переносится лучше, чем препараты соли железа, и вызывает меньше побочных эффектов, чем сульфат железа (II). Подтверждена высокая эффективность терапии препаратами комплекса гидроксид железа (III)-полимальтоза, в частности, его влияние на когнитивные функции у школьников, страдающих ЖДА. Исследования Р.В. Devaki и соавт. (2009) показали влияние полимальтозной терапии гидроксидом железа (III) на показатели памяти и интеллекта у подростков с ЖДА. В дополнение к своей доказанной эффективности и хорошей переносимости, полимальтоза гидроксида железа (III) проста в применении пациентами, что особенно важно для подростков, поскольку повышает приверженность к терапии и, следовательно, ее эффективность. Препараты полимальтозы с гидроксидом железа (III) выпускаются в различных лекарственных формах для разных возрастных групп.

Терапевтическая доза препаратов комплекса железа (III) гидроксид-полимальтоза составляет 5 мг/кг в сутки. Суточную дозу можно разделить на один или два приема. Продолжительность курса лечения железодефицитной анемии препаратами железа составляет от 2 до 5 месяцев в зависимости от тяжести анемии: при легкой степени анемии - 2 месяца; при умеренной степени анемии - 3-4 месяца; при тяжелой степени анемии - 4-5 месяцев [31].

Для коррекции скрытого дефицита препарат железа назначают в половинной дозе 2,5 мг/кг в сутки, при этом продолжительность профилактического курса составляет 8 недель (или в полной терапевтической дозе 5 мг/кг массы тела в сутки - 4 недели). Таким образом, диагностика, лечение и профилактика дефицита железа у подростков имеют

особенности, которые необходимо учитывать практикующим педиатрам. Кроме того, подростки по ряду причин подвержены риску развития железодефицитных состояний, поэтому разработка новых программ скрининга железодефицитных состояний у подростков с целью своевременной диагностики и лечения является актуальной задачей.

В настоящее время пероральные препараты железа делятся на две основные группы: ионные и неионные (последние представлены белковым и гидроксиполимальтозным комплексом трехвалентного железа).

Ионные препараты представлены солями двухвалентного железа, в том числе сульфатом железа (феррофол, тардиферон, ферроплекс, сорбифер, ферро-фольгамма и др.); хлоридом железа (гемофер); полисахаридными соединениями - глюконатно-фумаратными комбинациями (геферол, ферронал, мегаферрин). Хелаты двухвалентного железа (цитрат, лактат, глюконат, сукцинат) усваиваются лучше, чем сульфат железа. В случае непереносимости солевых препаратов двухвалентного железа, которые в настоящее время являются наиболее эффективными при лечении анемии и восполнении запасов железа, можно использовать неионные препараты трехвалентного железа в виде гидроксиполимальтозного комплекса (мальтофер, биофер, феррум лек и др.).

При выборе препарата и оптимального режима дозирования необходимо помнить, что адекватное повышение уровня гемоглобина при ЖДА может быть обеспечено приемом от 30 до 100 мг двухвалентного железа. Учитывая, что при развитии ЖДА всасывание железа увеличивается на 25-30% (при нормальных запасах железа в организме - всего на 3-7%), назначают от 100 до 300 мг двухвалентного железа в сутки. Применение более высоких доз не имеет смысла, так как всасывание железа не увеличивается. Скорость всасывания солей двухвалентного железа в несколько раз выше, чем у трехвалентного железа, поэтому препараты, содержащие двухвалентное железо, дают быстрый эффект и нормализуют уровень гемоглобина в среднем через 1-2 месяца, а нормализация уровня железа в депо наступает через 3-4 месяца от начала лечения и зависит от тяжести анемии и доза препарата.

Требуется более длительное применение препаратов, содержащих железо в трехвалентном состоянии; при дефиците меди в организме они будут неэффективны. Нормализация уровня гемоглобина при лечении препаратом трехвалентного железа произойдет только через 2-4 месяца, а восполнение дефицита железа в депо - через 5-7 месяцев от начала терапии. Степень всасывания также отражается на частоте побочных эффектов. Нежелательное воздействие твердых форм препаратов железа (таблеток, инкапсулированных) на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта можно уменьшить, принимая их во время еды, но это снижает всасывание железа.

При приеме препаратов в достаточной дозе увеличение количества ретикулоцитов наблюдается на 7-10-й день от начала лечения. Нормализация уровня гемоглобина отмечается через 3-4 недели после начала лечения, а в некоторых случаях она затягивается до 6-8 недель. Общая продолжительность лечения зависит от начальной тяжести анемии. Стандартные сроки ферротерапии ЖДА: при легкой степени тяжести - 4-6 недель, при средней степени тяжести - 8-12 недель, при тяжелой - 16 недель и более. На фоне применения ферропрепаратов перорально наиболее частыми побочными эффектами являются тошнота, рвота, анорексия, запор (поскольку железо связывает сероводород, который является физиологическим стимулятором моторики), реже-диарея, металлический привкус во рту, черное окрашивание слизистых оболочек и зубов, аллергические реакции, головная боль. Эти побочные эффекты приводят к частым отказам пациентов от

лечения. Биодоступность солей двухвалентного железа в несколько раз выше, чем у солей трехвалентного железа, поскольку они свободно проникают через белковые каналы DMT1 и ферропатин. Фармакологический эффект препаратов проявляется быстро, и нормализация уровня гемоглобина происходит в среднем через 2 недели- 2 месяца, а восполнение запасов железа происходит через 3-4 месяца от начала лечения, в зависимости от тяжести анемии и дозировки препарата. В связи с этим ВОЗ рекомендует препараты двухвалентного железа в качестве стартовой терапии железодефицитной анемии.

Всасывание ионов из препаратов трехвалентного железа происходит медленнее, поскольку необходима активная (энергозависимая) трансформация с участием ферроксидаз. Поэтому такие препараты требуют более длительного применения, а в случае дефицита меди в организме они и вовсе будут неэффективны.

Исследования и обсуждения. Контингент учащихся школы-интерната состоит из более чем 700 девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Для выявления железодефицитных состояний у учащихся школы-интерната в ходе ежегодного медицинского осмотра проводится клинический анализ крови. Уровень гемоглобина ниже 120 г/л считается анемией; косвенным признаком скрытого дефицита железа является сочетание сниженных показателей эритроцитов (средний объем эритроцитов, средний уровень гемоглобина в эритроцитах) и цветового индекса (ниже 0,85) при нормальном уровне гемоглобина. Представлены данные о распространенности ЖДА и ЛДГ среди учащихся школы-интерната. Всем учащимся, у которых во время медицинского осмотра были выявлены признаки дефицита железа, было рекомендовано пройти дополнительные лабораторные исследования - биохимический анализ крови для определения уровня сывороточного железа, железосвязывающей способности сыворотки крови и уровня ферритина, после чего была назначена терапия препаратами железа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА

1. Тур А.Ф., Шабалов Н.П. Показатели крови у здоровых детей разного возраста. - Л.: Медицина, 1970.
2. Анемии у детей: диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Под ред. А.Г.Румянцева, Ю.Н.Токарева. 2-е изд. М.: МАКС Пресс, 2004.
3. Гематология детского возраста. Под ред. Н.А.Алексеева.СПб: Гиппократ, 1998.
4. Папаян А.В., Жукова Л.Ю. Анемии у детей: руководство для врачей. СПб: Питер, 2001.
5. Кон И.Я., Куркова В.И. Роль алиментарных факторов в развитии железодефицитной анемии у детей раннего возраста. В кн.: Дефицит железа и железодефицитные анемии у детей. М.: Славянский диалог, 2001.
6. Воронцов И.М. Железо и связанные с ним проблемы обеспечения микроэлементами в дородовой, антенатальной и послеродовой педиатрии. В кн.: Дефицит железа и железодефицитная анемия у детей. М.: Славянский диалог, 2001.